

La paz en Colombia en medio del conflicto

José Fernando Valencia Grajales

La gran mayoría de noticias y noticieros del país se han dado a la tarea de hacer evidente la negociación de paz entre las FARC y el Estado Colombiano como un hecho sin precedentes y especialmente como un hecho terrible el de negociar en medio del conflicto^[1], sin apreciar que dichos acuerdos a nivel nacional e internacional^[2] casi siempre sean realizados en medio de los conflictos existentes. Pero estas apreciaciones dentro del país siempre han estado al día, desde los comienzos históricos de la aparentemente antigua guerra, (pensando en el inicio de la guerra de independencia y la posterior matanza fundada en cuál era el modelo de estado debía permanecer) la guerra medianamente reciente (descrita como una guerra entre liberales y conservadores que conllevó la guerra de los mil días) la guerra del siglo pasado (pensando que nace en la retaliación entre campesinos y terratenientes que degenera en la creación de guerrillas y autodefensas) o la guerra moderna (especialmente definida por una guerra abierta entre el ejército, la guerrilla y más recientemente los paramilitares o BACRIM) en todos estos momentos sean inventado amnistías, conversaciones, perdones y olvidos, decretos, leyes y reformas constitucionales para borrar de un solo plumazo las dificultades y las barbaries cometidas por todos los actores que se enfrentaron.

No tienen nada de novedoso en el país la realización de conversación o diálogos de paz en medio del conflicto, tal vez la más importante haya sido la realizada por el teniente general Rojas Pinilla quien realizó una amnistía general a todos los movimientos armados lográndolo con los grupos guerrilleros liberales, pero debido a su torpe acción, declaró al partido comunista como ilegal lo que condujo a que las guerrillas comunistas no se acogieran al pacto, este ejemplo es el más claro que aun estando el ejército en cabeza del estado ha intentado negociar con las guerrillas o por lo menos declarar amnistías que borran de tajo las responsabilidades de los grupos armados. A partir de dicho momento los diálogos de paz han estado al orden del día en gobiernos conservadores, liberales y de extrema derecha.

Otro de esos ejemplos se encuentra los esfuerzos realizados por el presidente Belisario Betancourt con las FARC, M-19 y el EPL. Logrando que parte de las FARC luego de los acuerdos de La Uribe el 28 de marzo de 1984, en la Uribe, la Comisión de paz y las FARC sellaron el primer acuerdo, allí crearon la Unión Patriótica, mientras que con el M-19 firmó los Acuerdos de Corinto el 24 de agosto de 1984 en Corinto (Cauca) y el Hobo (Huila) (Fernández, García-Durán y Sarmiento, 2004; Grabe, 2004; Nasi, 2003)^[3] emitiendo se para ello la Ley 35 de 1982 de amnistía general. Sin embargo dichos acuerdos quedaron en el aire por la forma en que fueron exterminados los miembros de la UP y EPL.

Luego dicha estrategia será relanzado por Andrés Pastrana con el sonado fracaso que del conllevó, el saber que la guerrilla parecía fortalecerse a la luz de los medios de comunicación, mientras a la sombra el ejército se fortaleció, aunada a grupos de bandoleros, denominados paramilitares y luego BACRIM. Sin embargo dicha experiencia funesta ha macartizado todas las posibles conversaciones de paz con los guerrilleros, pero permitió la aparente negociación de paz con los paramilitares durante el gobierno de Uribe. Finalmente solo se podría decir que dichas reacciones son apenas naturales en una sociedad en la cual no se le cree a los movimientos armados, ya que los mismos han aprendido a mutar, porque al entregar las armas los unos los otros se apoderan del territorio y realizan

las mismas actividades que los anteriores dejaron, lo que hace que difícilmente se pueda pensar en diálogos de paz, sin embargo dicha forma de ver el problema se debe más a los medios de comunicación que a las reales decisiones de la sociedad civil que en todos los momentos de la historia colombiana han intentado lograr la paz. A pesar de las adversidades que supone estar frente a señores de la guerra que solo creen en la violencia como un medio de pacificar, pero no de lograr la paz.

[1] Dichos medios son entre otros; Santana Rodríguez, Pedro. (2012) Las negociaciones de paz en medio del conflicto, Pedro Santana Rodríguez, Presidente Corporación Viva la Ciudadanía Edición N° 00319 – Semana del 7 al 13 de Septiembre de 2012. También en: Medina Gallego, Carlos, Universidad Nacional de Colombia, Conversaciones en medio del conflicto y de cara a un proceso electoral, Wednesday February 13, 2013 17:39 en: <http://www.anarkismo.net/article/24912>. Igualmente en: <http://www.elespectador.com/noticias/paz/articulo-373268-negociar-medio-del-conflicto>. además, de estudios serio como los de Angelika Rettberg Directora del Programa de Investigación sobre Construcción de Paz en Colombia (ConPaz). En su texto Buscar la paz en medio del conflicto: Un propósito que no da tregua. Un estudio de las iniciativas de paz en Colombia (Desde los años 90 hasta hoy) Bogotá : Universidad de los Andes, Facultad de Ciencias Sociales, Departamento de Ciencia Política, CESO, Ediciones Uniandes, 2006. Otros autores como: León Valencia y Alfredo Rangel quienes opinan que Cuando se negocia la paz en medio de la guerra se corre un alto riesgo: analistas. AGENCIA EFE | FEBRERO 4 DE 2013 en : <http://www.caracol.com.co/noticias/actualidad/cuando-se-negocia-la-paz-en-medio-de-la-guerra-se-corre-un-alto-riesgo-analistas/20130204/nota/1835783.aspx>. Igualmente se aprecia en: Hostilidades son normales en medio de procesos de paz, según analistas Los expertos sostienen que el curso del conflicto no debería afectar el proceso al punto de llevarlo a la ruptura. Por: Redacción de El País Viernes, Febrero 1, 2013 en: <http://www.elpais.com.co/elpais/colombia/noticias/hostilidades-son-normales-medio-proceso-paz-segun-analistas>

[2] Tal vez el conflicto más sonado sea el que se presenta actualmente con el Conflicto árabe-israelí que dentro de dichos arreglos difícilmente sea logrado avanzar, especialmente porque el gobierno israelí, insiste en no ceder en sus posiciones sobre Cisjordania, o conflictos prolongados o intratables como los de Cachemira, Chipre, Palestina y Sáhara Occidental que llevan más de 20 años de negociaciones, con temas de fondo vinculados a la identidad, la seguridad, el

territorio o el autogobierno, o las que sean presentado entre India (NDFB-Progressive), en India-Pakistán Birmania (NLD), Senegal (Casamance), Sudán (JEM), Sudán (SLA), Somalia, Marruecos-Sáhara, Occidental, India (ULFA), India (NDFB), India (NSCN-IM), India (NSCN-K), Filipinas (MILF), Filipinas (MNLF), Filipinas (NDF/NPA), Chipre, Moldavia (Transdniestria), Serbia – Kosovo, Palestina, Yemen, China (Tíbet), Armenia- Azerbaiyán (Nagorno-Karabaj), Georgia (Abjasia), Georgia (Osetia del Sur), Israel-Palestina, Chad (UFR), Afganistán, India (naxalitas), India (DHD-Jewel), India (DHD -Nunisa), Birmania (UNFC), Tailandia (Sur), Turquía (PKK), RD Congo, (facción FRF), Sudán (LJM) Chad (FPR), R.Centroafricana(facción CPJP), India (UPDS), entre otros

[3][3] Dentro de los autores que guardaron la memoria de dicha época encontramos a: Medófilo Medina, Efraín Sánchez. “Tiempos de paz, acuerdos en Colombia, 1902-1994.” El proceso de paz de Belisario Betancur. Alcaldía Mayor de Bogotá. Abril de 2003. También en Socorro Ramírez y Luís Alberto Restrepo. “Actores en conflicto por la paz”. Bogotá, Siglo XXI editores. 1991 y Miguel Ángel Afanador. “Amnistías e indultos, la historia reciente”. Bogotá, ESAP, noviembre de 1993.

<https://perseovalencia.blogspot.com/2013/02/la-paz-en-colombia-en-medio-del.html>